

ARAL-KASPIY ARALIĞI KÓSHPELILERINIŃ MATERIALLIQ MÁDENIYATINIŃ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIGI

Atamuratov Ilham Mambetxalievich

Berdaq atındaǵı QMU Magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988659>

Annotaciya: Maqalada Aral-Kaspiy aralıǵı kóshpelileriniŃ materiallıq mádeniyatınıŃ ózine tán ózgesheligi analizlendi.

Gilt sózler. Etno mádeniyat, sociallıq hám mádeniy turmıs, etnikalıq quram, Túrık etnosları. Tazabaǵıap mádeniyatı, Jeti asar mádeniyatı, Kerder mádeniyatı.

Uliwma alǵanda ertedeǵı ham orta ásirlerdeǵı kóshpelilerdiŃ oz-ara qatnasları nátiyjesinde jańa etno mádeniyatlar qaliplesti. Atap aytqanda Kaspiy – Aral aralıǵı, qubla Aral boyları, Sırdarya hám Amıwdarya basseyninde jańa mádeniyatlar qaliplesti. Bul tariyxıy másele ni biz Qubla Aral boyı xalıqlarınıŃ orta ásir arxeologiyalıq mádeniyatındaǵı ayırım jańa ózgesheliklerden, qublislardı baqlawlarda kóremiz.

Máselenki, Kaspiy – Aral, Qubla Aral boyı xalıqlarınıŃ VI-VIII ásirdeǵı siyasiy, sociallıq hám mádeniy turmısı boyınsha jazba derekler hám arxeologiyalıq materiallar tiykarında A.V.Gudkova «Toqqala» atamadaǵı miynetinde jazdı. Ol Ámiwdarya alabındaǵı Kerder estelikleri: Tok qala, Haywan qala, Qirantaw, Kúyik qala, Qorǵansha hám taǵı basqalardan tabılǵan keramikalıq ıdıslarǵa ilimiy bahalaw berdi. Kerder walayatınıŃ xalqı, olardıŃ shıǵısı tuwralı shamalap pikir ayttı. [1] Sırdarya boyındaǵı Oǵuz qawimler Ámiwdarya boyında jasaǵan. Kerder xalqınıŃ etnikalıq quramı hám tili quramalı bolǵan. Kerder xalqı QaraqalpaqlardıŃ etnogenezi máselesin úyreniwde ornı hám qatnası bar dep jazdı A.V.Gudkova.

Qubla Aral boyı Kerder xalqınıŃ maqan jayı-Kuyik qala esteligin izzertlewde arxeolog V.N.YagodinniŃ ornı bar. Ol 1961- jılı hám 1967-jılı Qusqana taw mikro oazistegi Kuyik qala esteligin izertledi. Kuyik qaladan tabılǵan numizmatikalıq oljalar VII-VIII ásir bası (712-jılǵa shekem) tiyinlar tabıldı.

V.N.Yagodin Kuyik qalanıŃ arqa-batis aymaǵınan erte orta ásirge tán qábir «oba» barın anıqladı. Qábir dáwirlerdiŃ ótiwi menen buzılǵan. Marqum súyegi jerge qoyılǵan, bası arqa – batis baǵdarında, qábir ishinde ayna, monshaq, tawar qaldıǵı, keramikalıq ıdı sınıqları tabıldı. Bul «joba» nıŃ qurılısı, tabılǵan zatlar Sırdarya boyındaǵı «Jeti asar» mádeniyatı menen uqsas ekenin anıqladı. Tilekke qarsı, V.N.Yagodin Qusqana taw oazisine Túrkiy qawimler kelgen, olardıŃ materiallıq mádeniyatı saqlanǵan degen boljaw aytpadı. [2] Solay etip, Qubla Aral boyına «Túrkiy mádeniyatın» qaliple siwi, tarqalıwı tariyx hám arxeologiya iliminde «aq iz» boldı qaldı. Qubla Aral boylarına eń qadimgi Túrık etnosları bronza ásirinen baslap aralasadı. Usı dáwirde Jayıq-Edil boylarında, Qazaqstan dalalarında, Altay, Qubla Sibir jerlerinde jasaǵan kóshpeliler arxeologiya iliminde «Andronov tipindeǵı qawimler, Qubla Aral boyına kóship kelip jergilikli xalıqlar menen aralasıp «Tazabaǵıap mádeniyatın» payda etedi. Andronov qawimoeri Aral boylarına aralasqan erte Túrık qawimlerdiŃ birinshi topar edi. «Andronov» qawimleriniŃ keramikalıq ıdısları (gorshok) hám naǵısları shırsha (yolka), «úshmúyeshlik», «Zigzag», «piramida» formasında bolǵan. Sibir proturkiylerde hám Altay Turklerinde «oba» da marxum qasına «ottıń kúlin» salıp qoyıw ırım bolǵan. Sibir qawimleriniŃ materiallıq mádeniyatı Qubla Aral boyı qawimlerinde ushırasadı. Ekinshi ret erte túrkiylerdiŃ aralasıw tolqını biziŃ eramızǵa shekemgi VI-III ásirlerge tuwra keledi. Usı

dáwirde Sırdárya jaǵalarındaǵı «Jeti asar mádeniyatın» payda etken etnoslarda erte Túrkiy qáwimlerin jazadı. Biziń eramızǵa shekemgi IV-II ásirlerinde Aral boylarına sarmat qáwimleriniń mıgraciyası baslanadı. Olardıń bir toparı Xorezm qalalarına aralasıp otırıp qaldı. Al, úlken bir toparı Ústirt keńisliginde jasap, sharwashılıq penen turmıs keshiredi. Sarmatlar da Ámiwdárya delta alabında qábirlerin qaldıradı.

II-IV ásirlerde Aral boyına Gunn Xunlardıń mıgraciyası baslanadı. Gunn-xunn etnoslar Aral boyı xalıqlarınıń etnikalıq tariyxında ádewir iz qaldırdı. Biraq, bul dáwirdegi Aral boylarında bolıp ótken mıgraciyalıq háreketleri olardıń, materiallıq mádeniyatı hám antropologiyalıq ózgeshelikleri ele tolıq izertlenbedi.

Qubla Aral boylarında Túrklardıń mıgraciyası erte orta ásirde baslandı. Bul dáwir Túrkiy imperiyasınıń dúziliw waqtı bolǵan edi. VI-VIII ásirlerde Túrklér Orta Aziyaǵa keńnen aralasa basladı. Shashta, Sogdianada, Ustrushanda siyasiy hákimshilik solarǵa ótedi. Túrkiy hákimleri óz teńgelerin basıp shıǵardı Túrkiy jazıw keńnen taraldı. Erte orta ásirde Jetisuw, Shash, Arqa Toxaristan hám Aral boylarında Túrkiylerge tán bolǵan tastan islengen skulpturamusinler payda boladı. Bunday skulpturalar Aral boyındaǵı Qırıqqız Shaxsanem, Kúyik qalalardan tabıldı. VI-ásirdiń aqırınan baslap Ámiwdarya delta alabına burınǵı san qáwimlerdiń áwladların bolǵan erte Túrkiy etnosları Jetisuw, Altay, Tuva, Qarataw, Sırdarya boyınsha aralasa, Aral boylarındaǵı keńislik jerlerdi áyyemgi túrkiyler Kurdan (Kardar, Kerder) dep ataǵan. Usı aralıqta mıgraciya bolıp kelgen túrkiy qáwimleri «on túrkiy» xalqı yamasa «kókturk»ler jergilikli Qubla Aral boyı xalıqları menen aralasıp ózlerine tán mádeniyatı dúzgen. Bul mádeniyat tariyxıy ilimiy ádebiyatlarǵa «Kerder» (kerder) mádeniyatı dep qabıl qılınǵan. Qaraqalpaqlardıń erte orta ásirdegi balaları-Kerder walaytı xalqı bolǵan. Bul mádeniyatı dúzgen etnoslardıń quramı júdá quramalı bolǵan. Xorezmlilerdiń arqa batis qońısları bolǵan Kerderlerdiń arqa İran tilinde sóylewshi Xorezmler menen óz-ara siyasiy ekonomikalıq mádeniy, tásirinen Kerderlerdiń qalada otırǵan xalqınıń bir bólimi «Avesta» nızamına boysınǵan, zardushtiylik dindi qabıl etken. Kerderlilerdiń kópshilik bólimi burınǵı ata-babalarınıń dini kók aspan-Tánri qudayǵa, Umay anaǵa, jer suwǵa sıyınǵan. Sonıń ushında Kerderliler jaylasqan qala hám awıl elatlardıń janınan eki dinniń zardushtiylik hám túrklardıń civilizaciyası dástúrleri keń taraldı.

References:

1. Гудкова А.В. Ток кала. Ташкент,1964.
2. Ягодин В.Н. Куюк – кала.
3. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М,1948.